

Film vagy történelem– Kommunista évek a magyar filmművészetben

Kategória: [2018. október](#)

Írta: Mehdi Benallal

A *Körhinta* 1955-ben készült, még Magyarország történelmének sztálinista korszakában. Már az első képeken bohócok törnek át a tömegben a falusi mulatságban, egy táblát lobogtatva „*Le a burzsoá formalizmussal! Szocialista realista circuszt!*” felirattal. Az ironia elkerüli a zsdanovi^[1] cenzorok figyelmét, akik engednek, hogy a politikailag ortodox, formailag virtuóz film bejárja a nemzetközi filmfesztiválokat.

Az 1956-os budapesti felkelés után a zsdanovi dogma kiszorul a kultúrpolitikából, és a fiatal magyar filmesek hamarosan engedélyt kapnak, hogy visszanézzenek hazájuk közelmúltjának történetére. Tépeldéseik gyakran öltik a föl-alá járkáló töprengés formáját, ahol a járkálástól kitaposott tere a szereplők által felszínre hozott ellentmondások súlya nehezedik, akik folyamatosan keresik jelen és múltbeli cselekedeteik értelmét.

A csodálatos *Hideg napokban* például négy fogoly járkál fel-alá a cellájában, többé-kevésbé mindegyikük közvetlenül részt vett 1942 januárjában az újvidéki mézszárlásban, ahol több száz zsidó és szerbet gyilkoltak meg és dobtak a Dunába^[2]. Míg sorra elmesélik a történetben betöltött szerepüket, fokozatosan, kockáról kockára áll össze a kép a tettet végrehajtó katonák gyáva elvakultságáról és vezetőik kegyetlen ostobaságáról.

A *Fényes szelekben* a „népi kollégiumok” forrongó kommunista ifjai rohannak és táncolnak egy papi líceum körül, forradalmi dalokat énekelnek a papnövédeknek, és felszólítják őket, hogy álljanak az új rendszer mellé. Eközben vezetőjük kételkedik, tépelődik, és végül elutasítja az erőszakot, amelyet a csoport más tagjai elkerülhetetlennek tartanak...

Úgy tűnik, a kommunizmus kiélezett felelősségérzetet fejlesztett ki a magyar filmrendezőkben. Az *Álmodozások kora* című újhullámos alkotás, amely hordozható kamera használatával és rövid beállításával Jean-Luc Godard *Kifulladásig* c. filmjéből nyert inspirációt, és sok referenciát hordoz François Truffaut műveire, a főhős, egy frissen végzett mérnök elveszti öntelt magabiztosságát, amikor találkozik egy fiatal kommunista jogászlánnyal, aki reményvesztetten tapasztalja, hogyan kerül túlsúlyba a haladás iránti megszállottság az emberi szenvedések iránti figyelemmel szemben. A keserűség, amely a főhőst hatalmába keríti, amikor lezárul a kilátástalan szerelmi történet, elsősorban nem szentimentális jellegű: megrendülése onnan ered, hogy megkérdőjeleződik tettei és ambíciói értelme.

A Déry Tibor két elbeszélése alapján készült *Szerelem*, Makk Károly (elhunyt 2017 augusztusában) filmje egy politikai fogoly távollétét és visszatérését mutatja be. Bebörtönzése idején anyja és felesége lázas cselekvésbe, emlékezésbe, képzelgésekbe, cinizmusba fojtja bánatát. Szabadulásakor a talajt vesztett rab számára idegen a valóság, amellyel szembesül: a pad a parkban, a cigaretta, az eső, a társának a keze... A terror felett mondott ítélet itt férfi és nő szintjén, a legprózaibb hiány szintjén jelenik meg.

A *Napló gyermekeimnek*, Mészáros Márta 1984-ben készült regényes önéletrajza a magyar filmművészet mindeddig utolsó nagy filmjei közé tartozik. Nevelőanyja, a kommunista pártvezető elutasításával Juli a sztálini rezsime tagadja meg, amely elhurcolta a szüleit, amikor még kislány volt. A töredékesen felbukkanó emlékek megtörik a zsarnoki jelent, és erőt adnak a fiatal nőnek az önkényel szembeni ellenálláshoz.

A tiszta vonalú szépséges magyar síkság adja a háttérrel ezekhez az időutazásokhoz, amelyek során a filmek hősei lankadatlanul próbálják megérteni a történelmet, hogy végre maguk is alakítói lehessenek. „*Ha múzeumba küldjük a tulajdont, emberek leszünk*” – mondja egy parasztember a *Tízezer napban*. Bár ez a film választ is sugalmaz, az összes többi film is az alapvető kérdésfelvetéstől válik fontossá, és nyújt mindig megújuló erőt: „*Mi a feltétele, hogy emberek maradjunk, és ne váljunk a tőlünk független erők rabszolgáivá?*”

A szerző, Mehdi Benallal filmrendező és filmkritikus (édesanyja magyar – a ford. megj).

Fordította: Margittai Ágnes

[1] Andrej Zsdanov szovjet vezető nevéből, aki a „szocialista realizmus” nevében, kultúrpolitikusként ellenőrzése alá vette a művészeti tevékenységet.

[2] A valóságban nem több száz, hanem több ezer áldozata volt a mészárlásnak. „1942-ben a magyar hadsereg főtisztjei razziát rendeltek el a Bácskában, melynek eredményeként kétezer-ötszáz szerbet és nyolcszáz zsidót öltek meg. A Duna jegén robbantott lékben, ahová az áldozatokat lőtték, háromezer-háromszáz ember tűnt el "nyomtalanul". lásd:

<https://port.hu/adatlap/film/tv/hideg-napok-hideg-napok/movie-3283> - a ford. megj.

- [magyarország](#)
- [történelem](#)
- [kultúra](#)
- [film](#)